

UDK. 636.5

ТУРЛИ ХИЛ КРОСС ТОВУҚЛАРИНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ҲАМДА ТУХУМ МАҲСУЛДОРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

¹Фаттаева Умида Бахритдиновна, ²Балласов Улуғбек Шералиевич

¹ЧПИТИ Таянч докторанти, ²ТДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857402>

Аннотация. Турли хил кросс товуқларини озиқлантириш ҳамда тухум маҳсулдорлиги кўрсаткичларини ҳисобга олиш.

Калим сўзлар: тухум, маҳсулдорлик, сақланиш, нобуд бўлиш, яроқсиз, озиқлантириш, ломанн –браун, ломанн-синди.

Аннотация. Кормление кур разных помесей и учет показателей яичной продуктивности.

Ключевые слова: яйцо, плодородие, сохранение, гибель, инвалид, кормление, ломанн-браун, ломанн-синди.

Abstract. Nutrition of different crossbred chickens and consideration of egg productivity indicators.

Keywords: egg, fertility, preservation, perish, invalid, feeding, lomann-braun, lomann-sindi.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган Дастури”ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ- 60-сон 28.01.2022 йилги қарорида:

- парранда гўштини ишлаб чиқаришни 210 минг тоннадан 536 минг тоннага ошириш;

- тухум ишлаб чиқаришни 8,1 млрд донадан 12,8 млрд донага етказиш ва аҳоли жон бошига эса 236 донадан 329 донага етказиш дастурда белгилаб берилган.

Товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги ва тухум сифатини ошириш муаммоси паррандачилик саноатини янада фаоллаштириш асосида, шу жумладан ўзига хос иқлим ва ишлаб чиқариш шароитларига мослаштирилган энг юқори маҳсулдор кросслардан фойдаланиш орқали ҳал қилиниши мумкин.

Шу муносабат билан турли хил генетик шаклдаги товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги ва сифатини ҳар томонлама ўрганиш Ўзбекистоннинг кескин континентал минтақаларида самарадорлигини оширишнинг асосий усулларида биридир.

Маҳаллий ва хорижий паррандачилик тажрибаси шуни кўрсатадики, бир экологик муҳитдан иккинчисига олиб келинган барча товуқ кросслари экологик шароитларга яхши мослаша олмайди. Паррандаларни бошқа экологик муҳитдан олиб келиш ва уни бошқа экологик шароитларда кўпайтириш организмнинг сезиларли қайта қурилишига, маҳсулдорлик ва маҳсулот сифатларининг ўзгаришига сабаб бўлади.

Кросслардан фойдаланиш, маҳаллий шароит учун янада самарали генотипларни аниқлаш, тухум ишлаб чиқаришни кўпайтиради ва уларнинг сифатини яхшилайтиди.

Балнаве.Д. 1990 олимлар эса тухум типигаги товуқларнинг озуқасида ёғ ва кислоталарнинг миқдорига катта эътибор беришни, товуқ озуқасида ёғ ва кислоталарнинг мавжудлиги товуқларнинг маҳсулдорлигига ва тухум сифатига сезиларли таъсир кўрсатади деган хулосага келишган. Айниқса, парранда организмида синтезланмаган ва керакли миқдорда озуқа билан таъминланиши ёғ ва кислоталари - линоленик ва араходоник кислоталари муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблашган.

Тухум сифатига таъсир қилувчи энг муҳим омиллардан бири бу юқори сифатли тухум берадиган юқори маҳсулдор кроссларни олишга қаратилган товуқларни танлашдир Владимирова.Ю. 1970.

Догдаев.А 1988 олимлар эса товуқларни озиклантириш тухум қобиғининг сифатини, унинг кучини белгиловчи асосий омил ҳисобланади деган хулосага келишган. Тухум ишлаб чиқаришнинг 15% гача йўқотишлар паррандаларни боқишдаги бузилишлар туфайли юзага келади деб ҳисоблашади. Озуқада кальцийнинг етишмаслиги (2,1%) ёки ортиқча (4,0-4,5%) қобиқ қалинлиги ва унинг кучининг пасайишига олиб келишини аниқлашган.

Евстратова.А, 1980; Злочевская, 1990 айтишларича тухум сифатини белгиловчи омиллардан энг муҳими юқори маҳсулдор кросслардан фойдаланиш эканини билдиришган. Бунинг натижасида, барча кроссларнинг тухум ишлаб чиқариши ўртача 280-320 тухум, ўртача тухум вазни эса 60 г ва ундан юқори ва яхши сифат кўрсаткичлари билан ажралиб турган. Бунда энг яхши хорижий товуқ кроссларидаги катта тухумлар сони 79-88% ни ташкил қилган.

Кочнев.Г. 1997 олимлар тухум берадиган товуқларни боқиш хусусиятларининг тухум сифатига таъсирини ўрганишган. Паррандачилик маҳсулотларининг сифатини яхшилашда тўлиқ овқатланиш, метаболик энергия, оқсил ва аминокислоталар, витаминлар, минераллар ва товуқлар рационидаги баъзи озуқа қўшимчалари ҳал қилувчи рол ўйнашини айтишади.

Кочнев.Г. 1997 олимлар айтишадики, паррандаларни кўпайтиришда боқиш ва сақлаш шароитларни яратишни ва уларга риоя қилишни таъкидлашади. Генотип ва муҳитнинг ўзаро таъсири муаммоси товуқларни тухум сифатига танлашда ўз аҳамиятини сақлаб қолишини, сақлаш шароитлари қанчалик яхши бўлса ва овқатланиш даражаси қанчалик юқори бўлса, товуқларнинг тухум ишлаб чиқариши ва тухум сифати шунчалик юқори бўлишини аниқлашган.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик хўжаликларида боқилаётган ломанн-браун ва ломанн-сенди зотли товуқларнинг турли хил кроссларининг тухум маҳсулдорлигини бир хил озиклантириш шароитида ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари: репродуктив қобилиятларни, тирик вазнининг кроссларда ўзгаришини ўрганиш;

-тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-ўрганилаётган кроссларга берилаётган озиқа рационини ва озуқани кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

-товуқларнинг клиник ва гематологик кўрсаткичларини ўрганиш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн броун ва Ломанн сенди кросс товуқларини кўпайтиришнинг тухум маҳсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

Тадқиқот давомида 35, 52, 68, хафталик ёши мобайнида товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги, тухумнинг сифат кўрсаткичларини тухумдорлик коэффицентини

ўрганилди. Турли конституция типига мансуб товуқларни тухумдорлик хусусиятларини ва озукани махсулот билан қоплаш хусусиятларини ўрганилди.

Маълумотлар таҳлили бўйича ўрганилганда Ломанн Браун товуқлари ўртача тухум махсулдорлиги 350 донагача тухум беради, хусусий хўжаликларда 2-2.5 йил давомида фойдаланилади. Жадал тухум бериш даври 80 ҳафталигида бўлади, жўжаларнинг сақланиши 98 % ни ташкил қилади. Тухумларни оғирлиги ўртача 65 граммни ташкил этади. Товуқларни оғирлиги 2 кг атрофида нормал ҳисобланади. Ломанн Сенди товуқларини тухум махсулдорлиги 300-320 донагача тухум беради. Товуқларнинг тухум оғирлиги 61 гр ташкил этади. Товуқларнинг оғирлиги 80 ҳафталигида 1.700- 2 кг ни ташкил этди.

Паррандачилик хўжаликдаги тухум етиштиришни 65-70 % озук сарфига боғлиқ. Хўжаликдаги товуқларни самарали озуклантириш иқтисодий жихатдан тухумдорлигини оширишда катта аҳамият касб этади. Шунинг учун қуйидаги жадвалда тажрибадаги товуқларни озиклантириши бўйича маълумотлар келтирилган.

1-жадвал

Тажрибадаги Ломанн-Браун ҳамда Ломанн-Сенди кросс товуқларини озиклантириш бўйича рацион таркиби

№	Кўрсаткичлар	%
1	Буғдой ёрмаси	49.2
2	Макка дон ёрмаси	10
3	Соя шроти	17.57
4	Кунгабоқар шроти	6.33
5	Кунгабоқар ёғи	3.27
6	Бор	4.30
7	Рақушка (чиғанок)	8.05
8	Туз (Ош тузи)	0.24
9	Натрий сульфат	0.16
10	Лизин	0.18
11	Метионин	0.24
12	Премекс	0.1
13	Холин хларит	0.06
14	Диатокс	0.1
15	Тетробийотин	0.03
16	Озуқа дрожжи	0.5
	Жами	100 %

1-жадвалда илмий тадқиқот давомида тажрибадаги Ломанн-Браун ҳамда Ломанн-Сенди кросс товуқларини озиклантириш бўйича рацион таркиби келтирилган.

2-жадвал

Тажриба гуруҳдаги товуқларнинг тухум махсулдорлигини ҳисобга олиш

№	Кўрсаткичлар	Груҳлар			
		Ломанн-Браун		Ломанн-Сенди	
		І назорат	ІІ тажриба	І назорат	ІІ тажриба
	Бош сонининг сақланиши, %	91,2	94,4	92,4	94,0

	Шундан: нобуд бўлганлари	2,5	2,0	2,8	1,8
	Носоғломлар	4,8	3,4	6,3	4,2
	Тухум махсулдорлиги, %	80,5	84	81,8	83,4
	Тухумлар ўртача оғирлиги, г	64,5	68,6	62,0	66,3
Тухум Категориялари, %					
	Олий	0,4	0,8	0,5	0,7
	Саралангани	24,3	25,6	24,0	26,2
	Биринчи категория , %	50,8	53,5	51,2	52,8
	Иккинчи котегория, %	14,6	14,8	14,2	14,4
	Майдалари, %	4,3	3,8	4,6	3,2
	Яроқсиз қолган тухумлар	2,0	2,2	5,5	5,6

2-жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, асосий кўрсаткичлари бўйича тажриба гуруҳдаги Ломан Браун ва Ломан Сенди товуқлари Хелман батериядагилари яхшироқ натижага эга бўлган. Техно батерияларида бош сонини сақланиши бўйича тажриба гуруҳларида назорат гуруҳларига нисбатан 3,3 % ва 1,6 % га юқори бўлган.

Тухум махсулдорлиги бўйича тажрибадаги I ва II гуруҳларда 83,4 % ва 84 % ни ташкил этиб назорат гуруҳларига нисбатан тухум махсулдорлиги 3,5 % ва 1,6 % юқори бўлган. Тухум категориялари бўйича ўрганилганда тажриба гуруҳлардаги товуқлар назорат гуруҳдаги товуқлар тухумларига нисбатан яхшироқ натижалар олинди. Ломанн-Браун товуқлари тухумининг оғирлиги бўйича тахлил қилинганда 4,1% га тажриба гуруҳдаги товуқларда назорат гуруҳдаги товуқлар тухумларига нисбатан оғирроқ кўрсаткичга эга бўлди.

Ломанн-Сенди товуқлар тухумида эса тажриба гуруҳларида назорат гуруҳига нисбатан 4,3% га тухумлари оғирроқ кўрсаткичга эга бўлди. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, илмий тадқиқотларимиз давомида Ломанн-Браун кросс товуқлари Ломанн-Сенди кросс товуқларига нисбатан товуқларнинг бош сонининг сақланиши, тухум махсулдорлиги, тухумнинг ўртача оғирлиги, тухумнинг категориялари бўйича юқорирок натижага эга бўлди. Бу эса Ломанн-Браун кросс товуқларидан кўпроқ фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган Дастури”ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ- 60-сон 28.01.2022 йилги қарори.

2. Балнаве Д. Тхеэссенциал фаттй асидс ин феединг оф тхе поултрй // Поултрй Сс. – 1990. Вол. 26, Жф9 1. – П. 442
3. Евстартова А.М., Зелятров А.В. Современные породы и кроссы, используемые в промышленном птицеводстве. М., 1980. –С 7-37 (Обзор информ./ВНИИТЭИСХ).
4. Догдаев А.М. Улучшение качества и сокращение потерь продукции животноводства, сб. науч. Тр. / ВАСХНИЛ/. – М., 1988. –С 209-211.